

Article

مستويات الحقيقة السردية والبنية النفسية للراوي في رواية الإحساس بالنهاية
للروائي جوليان بارنز: قراءة نيتروسوفية ونفسية

Levels of Narrative Truth and Psychological Structure in Julian
Barnes's *The Sense of an Ending*: A Neutrosophic and
Psychological Reading

Mohammed Ibrahim Mohammed Omer Hommed^{1,*}

¹ Faculty of Arts, Red Sea University, Port Sudan, Sudan, e-mail: ibr2005_5@yahoo.com

* Correspondence: e-mail: ibr2005_5@yahoo.com

Received: 04, 03, 2026; Accepted: 04, 09, 2026

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تطبيق المنطق النيتروسوفي بطريقة تتناسب مع خصوصية الأدب وتحافظ على جانبه الجمالي، وذلك بالكشف عن مستويات الحقيقة السردية- من حيث الصدق والكذب والضبابية- في رواية الإحساس بالنهاية، و تسليط الضوء على البنية النفسية للراوي وتأثيرها في تباين مستويات الحقيقة السردية. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من وجهتي نظر نيتروسوفية ونفسية، وتوصلت من خلاله إلى نتائج مهمة تمثلت في:

فاعلية المنطق النيتروسوفي في استيعاب السيولة السردية، وصلاحيته أداة نقدية تساعد في تفكيك النصوص السردية التي تقوم في بنائها على تقنية الراوي غير الموثوق، واحتمالية الحقيقة السردية- في رواية الإحساس بالنهاية- وتوزعها بين الدرجات النيتروسوفية الثلاث: (الصدق (T) ، والكذب (F) ، والضبابية (I))، بالإضافة إلى سيادة الضبابية في تاريخ الراوي أنتوني وبستر نتيجة لمحاولاته المتكررة لتزييف الواقع فرارا من الألم النفسي والشعور بالدونية (عقدة النقص)، واستخدامه آليات دفاعية نفسية كالكبت والتبرير والإسقاط، وانفتاح الضبابية السردية على جوانب مهمة لتأويل السرد الروائي، الأمر الذي يجعل الرواية قابلة لأكثر من قراءة.

كلمات مفتاحية:

المنطق النيتروسوفي، جوليان بارنز، رواية الإحساس بالنهاية، الحقيقة السردية، اللاتحديد السردية، التحليل النفسي، آليات الدفاع.

Abstract:

This study aims to apply Neutrosophic logic in a manner consistent with the unique nature of literature while preserving its aesthetic dimensions. It seeks to uncover the levels of narrative truth—in terms of truth, falsehood, and indeterminacy (neutrality)—within the novel *The Sense of an Ending*. Furthermore, it highlights the psychological structure of the narrator and its impact on the varying levels of narrative truth.

The study employs a descriptive-analytical approach from both Neutrosophic and psychological perspectives. It has reached several significant conclusions, including:

The efficacy of Neutrosophic logic in comprehending narrative fluidity and its validity as a critical tool for deconstructing texts built on the "unreliable narrator" technique.

The probability of narrative truth in *The Sense of an Ending* is distributed across the three Neutrosophic degrees: Truth (T), Falsehood (F), and Indeterminacy (I).

The dominance of Indeterminacy (I) in the history of the narrator, Tony Webster, resulting from his repeated attempts to distort reality as an escape from psychological pain and inferiority complexes.

The narrator's use of psychological defense mechanisms, such as repression, rationalization, and projection.

The openness of narrative indeterminacy to vital interpretive dimensions, rendering the novel subject to multiple readings.

Keywords:

Neutrosophic Logic, Julian Barnes, *The Sense of an Ending*, Narrative Truth, Narrative Indeterminacy, Psychoanalysis, Defense Mechanisms.

1. مقدمة:

فازت (رواية الإحساس بالنهاية) للروائي جوليان بارنز بجائزة مان بوكر في العام 2011م، ووضعته في مصاف الروائيين العظماء في القرن الواحد وعشرين، ومنحته شهرة عالمية، كما حازت الرواية على اهتمام النقاد، وذلك لما تتمتع به من مزايا الأدب الكلاسيكي، ولما تحتويه من غوص عميق في قضايا الذاكرة والندم والتقدم في العمر، والصراع بين الماضي والحاضر، فضلاً عما تتميز به من غموض وتعارض فيما ترويها الرواية من أحداث.

2. إشكالية الدراسة:

تكمن إشكالية هذه الدراسة في كونها تبحث عن إمكانية دراسة الأدب من وجهة نظر المنطق النيتروسوفي دون الإخلال بجوانبه الإنسانية والجمالية، وذلك بالتطبيق على رواية (الإحساس بالنهاية) للروائي جوليان بارنز، والكشف عن مستويات الحقيقة السردية فيها، وذلك لما تقدمه النيتروسوفية من إمكانية لتفكيك التناقضات داخل تلك المستويات السردية، وتوظيف تلك المستويات في تحليل البنية النفسية للراوي.

3. أسئلة الدراسة:

تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- 1.3. ما مدى إمكانية دراسة الأدب عن طريق استخدام المنهج النيتروسوفي؟
- 2.3. كيف يمكن تعديل المنهج النيتروسوفي ليتناسب مع الطبيعة الإنسانية والجمالية للنص الأدبي؟
- 3.3. ما مظاهر مستويات الحقيقة السردية من حيث الصدق والكذب والضبابية في رواية الإحساس بالنهاية؟
- 4.3. كيف يسهم المنهج النيتروسوفي في الكشف عن الطبقات العميقة للرواية؟
- 5.3. ما العلاقة بين درجات الحقيقة السردية في الرواية وبين البنية النفسية للراوي؟

4. أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- 1.4. محاولة تطبيق المنهج النيتروسوفي بطريقة تتناسب مع خصوصية الأدب وتحافظ على الجانب الجمالي فيه.
- 2.4. الكشف عن مستويات الحقيقة السردية من حيث الصدق والكذب والضبابية في رواية الإحساس بالنهاية.
- 3.4. تسليط الضوء على البنية النفسية للراوي وتأثيرها في تباين مستويات الحقيقة السردية.
- 4.4. محاولة التأسيس لمنهج نيتروسوفي أدبي جديد يستفيد من درجات الحقيقة في المنطق النيتروسوفي ويحافظ على الجانب الجمالي والتأويلي للأدب.

5. أهمية الدراسة:

ترجع أهمية الدراسة إلى كونها محاولة تأسيسية لمنهج نقدي جديد يجمع بين أدوات المنطق النيتروسوفي وأدوات التحليل النفسي، والاستفادة من ذلك في الكشف عن مستويات الحقيقة السردية وتأثيرها في انفتاح النص الروائي إلى أكثر من تأويل سردي.

6. الحدود الموضوعية للدراسة:

تقتصر حدود هذه الدراسة على دراسة رواية (الإحساس بالنهاية) للروائي جوليان بارنز؛ لما تمثله من نموذج مناسب لتشويش الذاكرة وإعادة كتابة الماضي، وذلك من خلال الاستفادة من أدوات المنطق النيتروسوفي اقتصاراً على التصنيف النوعي للحقيقة السردية من حيث الصدق والكذب والضبابية، دون التقيد بقيم حسابية نيتروسوفية لمستويات الحقيقة السردية لأحداث الرواية، ويعتمد التحليل على القرائن الداخلية للنص الروائي، دون ادعاء التفسير النهائي لجميع رموز الرواية، كما تستخدم الدراسة التصنيف النيتروسوفي لأحداث الرواية مدخلاً للتحليل النفسي لشخصية الراوي، للكشف عن الظروف والملابسات النفسية التي صحبت تلك الأحداث، وبيان إلى أي مدى يمكن أن تسهم الضبابية في الانفتاح على أكثر من تأويل للعمل السردي.

7. منهج الدراسة:

تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من وجهتي نظر نيتروسوفية ونفسية، حيث تصنف مستويات أحداث الرواية إلى ثلاث درجات نيتروسوفية نوعية هي: الصدق، والكذب، والضبابية، دون التقيد بقيم حسابية لمستويات الحقيقة السردية لأحداث الرواية، بل يتم استخدام مستويات ذلك التقسيم النيتروسوفي كمؤشرات دلالية تساعد في تفسير النص الأدبي، وتظهره كخبرة نفسية وتاريخية تتقاطع فيها الذاكرة مع الخيال، ثم الاستفادة من أدوات التحليل النفسي في تحليل البنية النفسية لشخصية الراوي، وبيان تأثيرها في صناعة ذلك التباين بين تلك الدرجات النيتروسوفية للحقيقة السردية، وبذلك تتمثل الخطوات المنهجية للدراسة على استخدام الدرجات النيتروسوفية ولكن بدون جانب كمي، مع الإبقاء على الجانب الوظيفي لتلك الدرجات، ألا وهو الكشف عن التناقض ودرجات الحقيقة، ثم استخدام أدوات التحليل النفسي لتفسير ذلك التناقض.

8. الدراسات السابقة:

هنالك ندرة في الدراسات التي تستخدم المنهج النيتروسوفي في تحليل النصوص الأدبية، ومن الدراسات الرائدة عربياً في هذا المجال دراسة أحمد سلامة ومحمد كمال سرحان، وهدي إسماعيل خالد، وأحمد خضر عيسى، (التحليل النيتروسوفي لجماليات اللغة في رواية "الرجل والطريق")، [1]. وقد استخدمت الدراسة المنهج النيتروسوفي والتحليل البنيوي، وذلك بتحليل رواية (الرجل والطريق) بأدوات المنطق النيتروسوفي، وكشفت عن تعدد طبقات السرد في المستويات النيتروسوفية الثلاثة (T, I, F)، كما خلصت أيضاً إلى تأكيد جدوى استخدام المنطق النيتروسوفي في دراسة الظواهر الأدبية المعقدة.

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة السابقة في كونها يستخدمان أدوات المنطق النيتروسوفي بتقسيم حقيقة النص الأدبي إلى درجات نيتروسوفية بصورة عامة، ثم تختلف هذه الدراسة عن الدراسة السابقة في ميدان التطبيق وطريقة تطبيقه، حيث تهتم هذه الدراسة بتحليل نص سردي رواية (الإحساس بالنهاية) للروائي جوليان بارنز، ووتحويل نصها إلى مجتمع نيتروسوفي سردي، ودراسة عينات نيتروسوفي سردية منها، كما تختلف أيضاً هذه الدراسة عن الدراسة السابقة في كونها تستفيد من أدوات التحليل النفسي في الكشف عن البنية النفسية لشخصية الراوي في النص موضوع الدراسة.

9. نبذة عن نشأة المنطق النيتروسوفي:

اعتمد المنطق الكلاسيكي على معيار ثنائي في تقييم القضايا وهو معيار {الصواب والخطأ} {true, false}، ومع تطور العلوم لم يعد هذا المعيار الثنائي كافياً لمواكبة التعقيدات العلمية، فظهرت الحاجة إلى منطق جديد يتعامل مع القيم الضبابية التي تقع خارج إطار ذلك التصنيف الثنائي، الذي لم يكن يسمح للعنصر إلا بأحد أمرين: إما الانتماء الكامل، وإما عدمه. وكان أول ظهور لهذا المنطق الضبابي (Fuzzy Logic) على يد العالم (لطف زاده Lotfi A. Zadeh) في عام 1965م، حيث وضع نظرية الفئات الضبابية، التي تسمح بالاستنتاج من التعبيرات اللغوية غير المحددة، وقد لاقت النظرية قبولاً مبكراً عند الصينيين واليابانيين، وذلك قبل أن تجد رواجاً واهتماماً في الثمانينيات، وذلك لتميزها في تصنيفها الفئوي عن الفئة الكلاسيكية، حيث تسمح الفئة الضبابية لعنصر ما بدرجة من الانتماء الجزئي، وهو الأمر لم يكن متاحاً في الفئة الكلاسيكية. وقد قدم (كراسمير أتاناسوف Krassimir Atanassov) الفئات الضبابية الحدية في العام 1982م، وذلك بإضافة مكون اللاعضوية للفئة الضبابية كمكون مستقل، ولاحقاً ظهر المنطق النيتروسوفي (Neutrosophic Logic) على يد (فلورتن سمارانداكه Floretin Smarandache) في العام 1995م، وذلك بإضافته درجة أخرى لدرجات العضوية واللاعضوية ألا وهي درجة اللاتحديد [8].

يتضح مما سبق تطور المنطق من درجة التصنيف الثنائي للقضايا إلى درجة تسمح بالانتماء الجزئي، لتطور لاحقاً إلى درجة تفصل بين العضوية واللاعضوية واللاتحديد، حتى صار أكثر مرونة في تمثيل المعرفة الزائدة أو الناقصة أو المتناقضة، وذلك بدون قيود صارمة.

10. تطبيقات المنطق النيتروسوفي:

توسعت تطبيقات النظرية النيتروسوفية في مجالات العلوم المختلفة، فظهر الجبر النيتروسوفي والإحصاء النيتروسوفي في الرياضيات، وفي الحاسوب استخدمت النظرية في تصميم أنظمة حديثة ذات ذكاء وقدرة على التعامل مع المعلومات غير المؤكدة، ومن تطبيقاتها في الطب تحليل البيانات الطبية غير المؤكدة، كما استخدمت تطبيقاتها في علم الاقتصاد في اتخاذ القرارات الاقتصادية في حالة عدم التأكد، بالإضافة إلى استخدامها في العلوم الاجتماع لفهم وتحليل الظواهر الاجتماعية التي يصعب تفسيرها بالطرق التقليدية، هذا إلى جانب وجود بوادر لاستخدامها في تحليل النماذج الأدبية عند بعض الباحثين [1].

11. المنطق النيتروسوفي والنقد:

تعتمد رواية (الإحساس بالنهاية) في بنائها الفني على تقنية الراوي غير الموثوق، ويقصد بذلك الراوي الذي تتغير خصائصه في سياق الأعمال التي يقوم بسردها [12]. وتطمح هذه الدراسة إلى تكييف المنهج النيتروسوفي وتسخيرها في تأويل النص الروائي لرواية (الإحساس بالنهاية)، التي تمثل نصاً ممتازاً لتطبيق أدوات المنهج النيتروسوفي، وذلك لطبيعة بنائها السردية، الذي تتداخل فيه الذكرى مع النسيان في شخصية الراوي (أنتوني وبستر)، حيث يقدم الراوي نفسه في صورتين إحداهما: صورة رجل متقدم في السن، يعاني من اضطرابات في الذاكرة، ويجد صعوبة في تذكر معظم ماضيه، وما يتذكره من أحداث يأتي على شكل ومضات غير مكتملة، ودون ترتيب واضح، فهو يذكر في الصفحة الأولى من الرواية أنه يتذكر باطن رسغ لامع، ووبخار متصاعد من حوض رطب ألقيت فيه مقلاة حارة، ونهر يتدفق عكس اتجاه تياره، وباب حمام موصد وخلفه مياه أصبحت باردة منذ وقت طويل، ثم يعلق على ذلك بقوله: "هذا الحدث الأخير ليس شيئاً رأيته بالفعل، لكن ما تتذكره في النهاية ليس هو نفسه ما شاهدته". يمثل هذا النص تمهيداً مهماً للقارئ، إذ يحمل رسالة مبطنة فحواها أن الراوي قد لا يتذكر كل شيء، وإن تذكر فقد لا يتذكر الأحداث بترتيبها التاريخي كما حدثت، وربما يروي أحداثاً لم يشاهدها، فيرويها وكأنه كان حاضراً وقت حدوثها، وربما يكون يروي أحداثاً كان حاضراً عندما حدثت، ولكنه غير متأكد من الكيفية التي حدثت بها، ويؤكد ذلك في أكثر من موضع في الرواية، ومن ذلك تعليقه على حادثة أصابته بالإمساك في إجازة عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها مع أسرة فيرونكا: "هذه هي الحقيقة الرئيسية المعتمدة على الذاكرة، أما بقية الأحداث فهي تتألف من انطباعات وأنصاف الذكريات التي لهذا قد تتسم بالأنانية". أما الصورة الأخرى التي يقدمها الراوي عن نفسه فهي: صورة المؤرخ، الذي درس التاريخ في جامعة بريستول، وتخصص فيه. ولذلك يبدو مهتماً بأن يثبت الأحداث وفقاً للوثائق التي تؤكدتها، فمثلاً يقول معلقاً عن عدم احتفاظه بالرسالة التي أرسلتها والدة فيرونكا تخبره بانتهاء علاقته مع بنتها: "أتمنى لو احتفظت بالرسالة، لكانت دليلاً، وثيقة معززة. بدلاً من ذلك الدليل الوحيد الذي مصدره ذاكرتي...". كما يبدو أنه صاحب منهج تاريخي يعتمد على التأويل والتخمين في سد الفجوات التي تنشأ عن نقص الوثائق التاريخية، إذ يظهر تفسيره الشخصي للتاريخ من خلال انطباعاته عن الأحداث، فكل حدث يسرده يذكر له تفسيراً موازياً، ومن ذلك إنه عندما انضم إليهم أدريان فن وأخبرهم بأنه من عائلة مفككة، كان تفسيره الموازي بافترض أنه ذلك يجعل أدريان فن يشعر بالغضب تجاه الأسرة، ولما أخبرهم أدريان فن أنه محببٌ لأمه ويحترم أباه، كان التفسير الموازي أن السعادة الحقيقية تكمن في عدم وجود عائلة، أو الوجود في عائلة مفككة، وبناء على هذا التفسير صار أنتوني وصديقه يحسدون أدريان على ذلك.

يتضح مما سبق أن الرواي - أنتوني وبستر - يعرض نفسه في صورتين متكاملتين، صورة الرجل مشوش الذاكرة، وصورة المؤرخ المتمكن الذي يمكنه أن يملأ الفجوات التاريخية في رواية الأحداث بناء على التخمين والاستنتاج، والجمع بين هاتين الصورتين تجعلان من الرواي غير موثوق في روايته للأحداث، الأمر الذي يجعل الغموض يكتنف الرواية بكاملها، وبعد الفراغ من قراءة الرواية، لا يستطيع القارئ الجزم بأي من رواياته للأحداث كانت صحيحة، وأي منها كانت خاطئة أو مزيفة، وربما يدعوه ذلك إلى إعادة قراءة الرواية من جديد، يقول خالد مسعود شقير مترجم الرواية إلى العربية: "نجد أنه في الواقع يكتب تاريخاً لحياته معتمداً على ذاكرته، بما تعانيه من عيوب، وتوثيق غير كافٍ لأحداث ماضيه، وبهذا فهو مؤرخ أو سارد غير موثوق به، فالنسخة التاريخية لأي حدث يعرضه لنا إما إنها تتغير وإما يعرض لنا معها نسخة أخرى موازية لها ويبقى حائراً بشأن مصداقية أي منهما." [4].

بناء على ما سبق ذكره، فإن الدراسة تطمح إلى تفسير ذلك الغموض أو التعارض بين الروايات المختلفة للحدث الواحد، وهو أمر يمكن دراسته من وجهة نظر نيتروسوفية، حيث تبدأ الدراسة بتتبع تلك الأحداث ذات الروايات المتعارضة، وتصنيفها إلى درجات نيتروسوفية، ثم تفسر الضبابية الناتجة عن تعارض الروايات، وذلك للتعرف على الأسباب التي دفعت الروي - أنتوني وبستر - إلى أن يروي تاريخه الشخصي بتلك الطريقة الغامضة والمشوشة.

12. المجتمع السردي النيتروسوفي:

المجتمع النيتروسوفي هو أحد مصطلحات الإحصاء النيتروسوفية، وهو: " عبارة عن مجتمع غير محدد بشكل جيد على مستوى العضوية." [10]. تستعير الدراسة المصطلح السابق، لأنه يعبر عن البيانات التي تحتوي على فجوات أو لا تحدد، وذلك لأن الرواية تحتوي على فجوات ولا تحدد أيضاً، وذلك كما في هذه الأحداث:

1.12. **اللقاء الأول بعائلة فيرونكا:** ذكر الرواي في الرواية الأولى أن الغرض منها أن يعرف أهلها مدى صلاحيته لها، وتعرض فيها للإذلال، ثم ذكر في الرواية الثانية للحدث نفسه أن فيرونكا كانت مهتمة به، وتصرفت معه بود، فأى الروايتين صحيحة؟ وأيها زائفة؟

2.12. **رقص فيرونكا:** ذكر في الرواية الأولى أنها لا تحب الرقص، بينما ذكر في الرواية الأخرى أنها رقصت معه في غرفته، أي روايتي الحدث صادقة؟ وأيها زائفة؟

3.12. **صورة فيرونكا معه ومع أصدقائه:** كان انطباعه عنها في الرواية الأولى أنها مجرد صورة تذكارية بدت فيها أنحف وأطول، وذكر في الرواية الثانية أن فيرونكا تنظر إلى أدريان، أي الانطباعين توحى به الصورة؟ وأيها من تزييف الرواي؟

4.12. **الرد على رسالة أدريان:** ذكر في الرواية الأولى أنه تمنى لهما حظاً سعيداً، كما ذكر في الرواية الثانية أنه صب عليهما لعناته، أي الرسالتين حقيقية؟ وأيها زائفة؟

5.12. **طابع جسر كليفتون:** ذكر في الرواية الأولى أنه مجرد طابع بريد، وكان في متناول يده، بينما ذكر في الرواية الثانية أن له رمزية محددة، فهو موضع للانتحار، وفي إرساله دليل على لعنة ودعوة للانتحار، فما المدول اليقيني منهما؟

6.12. **سبب انتحار أدريان:** ذكر في الرواية الأولى أنه انتحر لأسباب فلسفية تتعلق بالحياة، وأنه مجرد رسالة رمزية لرفض الحياة، بينما ذكر في الرواية الثانية أنه انتحر لأسباب تتعلق بالعار الناتج عن علاقته بوالدة فيرونكا، وإنجاب جنين مشوه منها، أي الروايتين صحيحة؟ وأيها زائفة؟

7.12. يوميات أدريان المبتورة: ذكر في الرواية الأولى أنها تناقش معادلة رياضية عن التراكم وحدود المسؤولية، كما ذكر في الرواية الثانية أنها تشير إلى طفل أدريان المشوه من سارة فورد والدة فيرونكا، أي التفسيرين صحيح؟ وأيها زائف؟ ألا يوجد تفسير ثالث للمعادلة؟

8.12. مدلول الوصية المالية: ذكر في الرواية الأولى أنها عبارة عن اعتذار على الطريقة المهينة التي لاقته بها أسرتها، وذكر في الرواية الثانية أنها كفارة عن ذنب ما أو ثمن للدم، ما المدول اليقيني منهما؟

9.12. هوية الطفل المشوه (جاك): ذكر في الرواية الأولى ابن أدريان من فيرونكا، وتشوه الجنين في بطن أمه ربما لتأثرها بصدمة انتحار أدريان، بينما ذكر في الرواية الثانية أنه ابن أدريان من سارة فورد والدة فيرونكا [4]. أي الروائيتين حقيقية؟ وأيها زائفة؟ ألا يوجد احتمال ثالث؟

بناء على كل ما ذكر يتضح أن التصنيف الثنائي لأحداث الرواية إلى (صادق أو زائف) غير كافٍ للكشف عن مضمون الرواية ومعمارها الفني، ما يجعل مصطلح (المجتمع السردي النيتروسوفي)؛ مناسباً لطبيعة دراسة الأدب السردي، الذي يعتمد في بنائه الفني على تقنية الراوي غير الموثوق، على أن يمثل كل حدث من ذلك المجتمع السردي النيتروسوفي عنصراً نونيتروسوفياً، ويدل مصطلح العنصر السردي النيتروسوفي على الحدث السردي الذي لا يمكن تحديد درجة عضويته السردية في المجتمع السردي النيتروسوفي، من حيث كونه لا ينتمي بشكل واضح إلى الصدق، أو الكذب، أو اللاتحديد، وهو أمر ينشأ عن تعارض واضح بين روايتين مختلفتين لحدث واحد في الرواية، وكذلك بسبب الغموض (الضبابية) التي تنشأ عن عدم اليقين بمدلول بعض الأقوال والتصرفات التي تصدر عن شخصيات الرواية.

13. خطوات التحليل النيتروسوفي للأحداث:

تقترح الدراسة تحويل البيانات السابقة إلى مجتمع نيتروسوفي للحقيقية السردية في الرواية وذلك باتباع الخطوات الإجرائية التالية:

1.13. تحديد وحدة التحليل: من حيث كون العنصر المراد تحليله في الرواية حدثاً سردياً، أو تصريحاً لغوياً، أو وصفاً لشخصية في الرواية، أو رمزاً أو ثقة في النص الروائي.

2.13. المعيار المرجعي الداخلي للنص: حيث يقاس الحكم على وحدة التحليل بناء على المرجعية الداخلية للنص، والاعتماد على مصادر فيه مثل: التصريح المباشر من الراوي، والتكرار، وشهادة شخصية أخرى في الرواية، ووجود وثيقة أو رسالة تؤكد ذلك، وكذلك الانسجام السببي بين الأحداث.

3.13. اعتماد درجات للحكم على وحدة التحليل: تعتمد الدراسة ثلاث درجات للحكم وهي: الصدق (T)، والكذب (F)، والضبابية (I)، فيصنف الحدث على أنه صدق (T) إذا توفرت فيه قرائن قوية ومتعددة مثل: التأكيد المباشر من النص، أو عدم وجود معارض نصي في جوهره، وانسجامه مع بقية الأحداث، أو الدعم بوثيقة أو شهادة أو أثر رمزي من النص، ويصنف الحدث على أنه كذب (F) إذا ظهر نص يعارضه صراحة، أو ثبت أنه ادعاء من راوٍ غير موثوق، أو نقضته قرائن داخلية قوية، أو استحالة حدوثه منطقياً داخل بنية الرواية، ويصنف الحدث على أنه ضبابي (I) إذا لم توجد قرينة حاسمة ضده أو لصالحه، أو توجد في النص قرائن قوية ومتعارضة بخصوصه، أو كان حدثاً محتملاً غير قابل للجزم، أو كان النص معتمداً على الإبقاء في الغموض.

4.13. الفصل بين مستويات التحليل: ذلك بتصنيف العنصر المراد تحليله من كونه حدثاً، أو تفسيره سردياً ببيان كيفية حدوثه، وبيان دلالاته التأويلية التي يمكن استنتاجها من الحدث أو التفسير، وبناء على هذا الفصل بين مستويات التحليل فقد يكون الحدث صادقاً سردياً، بينما يكون تفسيره ضبابياً، أو العكس، وهذا مما يجعل من استخدام المنهج النيتروسوفي مناسباً لتحليل الرواية.

الحدث	القرائن الداعمة للصدق (I)	القرائن الداعمة للضبابية (I)	القرائن الداعمة للكذب (F)	الحكم النيتروسوفي النهائي	ملاحظة تفسيرية
اللقاء الأول بعائلة فيرونكا	وجود زيارة فعلية.	تباين في السرد من خلال التبئير الذاتي.	روايته الأولى ووصفه للقاء بأنه إذلالي.	(I)	الحدث ثابت، ولكن دلالاته الشعورية متعارضة.
رقص فيرونكا معه	وجود رواية لاحقة تؤكد الرقص.	وجود روايتين متعارضتين إحداهما تثبت والأخرى تنفي.	وجود رواية تنفي حبها للرقص.	(I)	لا يمكن الحسم بين الروايتين، ويظل الحدث معلقاً بين الذكرى والنسيان.
صورة فيرونكا معه ومع أصدقائه.	وجود الصورة كأثر مادي.	غموض قصدي في الدلالة بين وصفها كصورة تذكارية أو إشارة لعلاقة بين أدريان وفيرونكا.	حسم انطباع واحد بوصفه المعنى النهائي.	(I)	وثيقة يقينية في الوجود ومتعددة في التأويل.
الرد على رسالة أدريان	وجود رسائل متبادلة.	تعارض في مضمونها بين اللعنة وتمني الحظ.	الجزم بأن إحدى الصيغتين كحقيقة نهائية.	(I)	غياب النص الحرفي مع اعتراف الراوي بضعف الذاكرة.
مدلول كليفتون جسر	وجود الطابع ثابت في الرواية.	اختلاف تأويل مدلوله بين كونه مجرد طابع أو رمز لدعوة للانتحار.	نفي البعد الرمزي للطابع.	(I)	تحول الطابع من دليل مادي إلى علامة رمزية متعددة الدلالة.
سبب انتحار أدريان	الانتحار ثابت في النص.	التباس بين تفسير فلسفي وتفسير أخلاقي.	اختزال الانتحار في السبب الأخلاقي فقط.	(I)	السبب النهائي غير محسوم لأنه له أكثر من مدلول.

المعادلتان واليوميات الحقيقية، ولكن لها تأويلان مختلفان.	(I)	تفسير الراوي للمعادلتين كتفسير وحيد.	غموض في دلالة اليوميات بسبب البتر فيها.	ثبات وجود اليوميات والمعادلتين في النص.	يوميات أدریان المبتورة
لا يمكن الجزم بتحديد مدلول الوثيقة، على الرغم من أنها مثبتة يقينياً في النص.	(I)	حسم مدلول واحد يقيني من المدلولين.	التباس مدلولها بين الاعتذار والتعويض عن ثمن الدم.	وجود الوصية كوثيقة مثبتة بالنص.	مدلول الوصية المالية
يظل النسب في منطقة الاحتمال المفتوح دون حسم واضح.	(I)	كل قراءة تدعي حسم النسب.	تضارب القراءتين حول نسبه الحقيقي.	وجود الطفل المشوه المثبت في النص.	هوية الطفل المشوه في الرواية

5.13. ملاحظات على الجدول أعلاه:

يلاحظ في الجدول أعلاه أن الأحداث ليست خالصة الصدق أو الكذب، وذلك لأن بناء الرواية يعتمد على الراوي غير الموثوق والذاكرة المبتورة، والانفتاح على أكثر من تأويل، هذا بالإضافة إلى الصراع الظاهر بين الروايات المتعددة للحدث الواحد، وقد كان بعض العناصر صادق في وجوده ضبابي في مدلوله، وذلك مثل وصية سارة فورد، كما كان بعض الأحداث صادق في وجوده ولكن تفسير الراوي له كان كاذباً ومضلاً، وذلك مثل عنصر رسالة الرد على أدریان.

14. الجانب النفسي للضبابية في الرواية:

تعتمد الرواية في بنائها الفني على تقنية الراوي غير الموثوق، وهي تقنية سردية مناسبة للتعبير عن الفجوات المفقودة التي تفصل بين الواقع والحقيقة، وكذلك الأمر بالنسبة لترتيب الواقع أو طمسه تماماً، ويكون ذلك عن طريق تقديم تبريرات مشوهة، أو ادعاءات زائفة للدفاع عن النفس [6]. وهذا بالضبط ما قام به الراوي أنتوني وبستر من خلال سرد تاريخه الشخصي، الذي يمكن تفسيره من منظور نفسي، وعزوه إلى سببين هما:

1.14. أحدهما عقدة النقص (الشعور بالدونية): هو شعور خاطئ لدى الفرد يجعله يشعر بأنه غير مناسب، ويتضح ذلك من خلال أسلوب حياته [3]. فقد كان يشعر بأنه أقل ذوقاً موسيقياً من فيرونكا، حيث قال: "كان ذوقها الموسيقي أفضل مني، فهي تزدي فيرونكا وتشايكوفسكي اللذين كنت أهيمن بهما". ويرى نفسه أقل شأناً في الدراسة من صديقه أدریان، وذلك عندما سأل فيرونكا عما يدرس أخوها جاك، فأجابت أنه يدرس العلوم الأخلاقية مثل أدریان، حينها تمنى أن يقول لها: "أعرف دراسة أدریان اللعينة، أشكرك كثيراً". ولكنه عجز عن قول ذلك، كما رأى نفسه أقل شأناً من أن تكون له علاقة ما بأسرة فيرونكا، وذلك عندما دعت لزيارة أهلها للتعرف عليهم، وسافر إليهم، فقد راوده إحساس بالدونية عن نفسه حيث قال: "كنت قلقاً من أن تكون حقيقتي – الوحيدة التي أملكها- كبيرة جداً بحيث تجعلني أبدو كأني سارق محتمل". [4]. ذلك الإحساس بالدونية جعله يغطي تاريخه الشخصي مع أسرة فيرونكا بشيء من الضبابية فهو سبب للتناقض في روايته عن كيفية تعامل أسرة فيرونكا معه في عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها معهم.

2.14. الآخر- الصدمة العاطفية: يعد التجنب عرضاً من أعراض ما بعد الصدمة، حيث يتجنب المريض تذكر الحدث الصادم وكل ما يتعلق به من أمور تذكره به [11]. حيث مثل انفصال فيرونكا عنه وارتباطها بصديقة طفولته صدمة نفسية له، حيث تلقى أنتوني رسالة من أدريان يستأذنه فيها في مواعيد فيرونكا، فكان ذلك إيذاناً بالتأثير في محيطه الاجتماعي، حيث عد الأمر كمقايضة به، إذا حصلت فيرونكا على صديقه الذكي أدريان بتخليها عنه، ليشكل ذلك مرحلة جديدة في علاقته بصديقه أدريان فن، وهي مرحلة سيحرم فيها من رؤية صديق الطفولة، وذلك لأن فيرونكا ستكون موجودة لو خطط للقاء صديقه يوماً ما، كما كانت الصدمة العاطفية سبباً في قطع علاقته مع أصدقاء الطفولة على الرغم من أنهم لم يكن لهم يد في الأمر، يقول أنتوني: "والآن فكرة لقاء كولن وألكس وحدهما صارت لا تروق لي. بعد أن كنا ثلاثة، ثم أربعة، كيف يمكن أن نعود إلى ثلاثة مرة أخرى؟ إذا أراد الآخرون أن يشكوا عصبته لا بأس في ذلك، فيفعلوا. أنا في حاجة إلى أن أواصل حياتي.". وقد كان أدريان فن هو الشخص الذي يتقربون إليه أكثر من بعضهم إلى بعض حتى أنهم كانوا يرسلون إليه الخطابات أكثر مما يرسلونه لبعضهم بعضاً، وهذا يدل على تعلق الأصدقاء الثلاثة بما فيهم أنتوني بأدريان فن، بل اعترف أنتوني وصديقه بأن أدريان كان هو الملجأ لهم ولم يكن أي منهم ملجأ له. ونتيجة لتلك الصدمة العاطفية بدأ أنتوني في التخلص من كل الآثار التي تنتمي لتلك العلاقة المنصرمة بفيرونكا، ومن ذلك قيامه بالتخلص من أبريق حليب كانت قد أهدته إليه سابقاً، وبدا ذلك كرمز للتخلص من الماضي، كما أحرق مراسلاته مع أدريان في الموقد كإشارة إلى أخراجها من حياته، ثم سافر إلى أمريكا، وعمل في أعمال مختلفة هنالك، وانقطعت أخباره عن والديه، ولم يعلم بوفاة أدريان إلا بعد عودته، عندما وجد رسالة في انتظاره من صديقه أليكس، وبالجملة كان تقييمه لتلك الفترة من علاقته بفيرونكا بأنها كانت تجربة فاشلة حيث قال: "لقد اعتبرت الزمن الذي أمضيته مع فيرونكا تجربة فاشلة-ازدراءها لي ومذلتني- ومحوته من الوثائق." [4].

إذاً الشواهد السابقة من النص تشير إلى إصابته بالصدمة العاطفية، التي ألفت بظلالها على سرد تاريخه الشخصي، حيث استخدم آلية دفاعية ألا وهي الكبت، الذي يستخدم لا شعورياً لخفض القلق والتوتر النفسي، حيث يكبت الفرد كل ما يزعجه أو ما يجعله يشعر بالخجل منه [2]. وكان ذلك الكبت النفسي من أسباب الضبابية السردية في التاريخ الشخصي للرواية، بإسقاط ما يؤلمه منه، عن طريق التخيل، وهو حالة من حالات التفكير التي ينشأ في العقل فهو كاتبه، وعن طريقه يمكن للعقل أن يجزء الواقع إلى أجزاء ثم يعيد تركيبه، وهذا ما فعله عقل أنتوني وبستر بواقعه، إذ قام بتقطيع واقعه ومن ثم إعادة تشكيله، كما يقوم الرواي باتباع حيلة نفسية تتمثل في اختزال المشكلة الأصلية، فيقوم بضغطها وتصغيرها، حتى لم يبق منها إلا صلبها، ثم يقوم بعرض ذلك في شكل رمزي، وكأنه لم يحدث فيها تغيير من الأصل [7]. وذلك كما في رمزية الوصية المالية في الرواية، حيث استطاع الرواي أنتوني وبستر -باتباع طريقة الحلم- بتجميع أجزاء من ذكرياته تؤيد هدفه النهائي، وهذا الهدف هو الذي يتحكم في الذاكرة فيجعلها تبدو انتقائية [3]. وقد كان هدفه غير المعلن أنه ضحية ولم يكن له دور في المأساة التي حلت بفيرونكا وعائلتها بسبب ارتباطها به في مرحلة ما من حياته، كما استخدم آلية التبرير، وهي من الحيل غير الشعورية التي يلجأ إليها الشخص لتبرير سلوكه وتصرفاته التي لا تلقى قبولاً من المجتمع أو من ضميره نفسه [9]. ومن ذلك تبريره حادثة انتحار صديقه أدريان بأسباب فلسفية [4]. وبهذا النوع من التبرير يحاول الشخص أن يحتفظ بثقته في نفسه ونقاء سيرته ونزاهة دوافعه [9]. وقد برر أنتوني انتحار صديقه برغبته في تحقيق مبدأ رفض الحياة [4]. وذلك حتى يوهم نفسه بأنه لا علاقة له بالأمر، كما استخدم حيلة نفسية أخرى كالإسقاط، وهو حيلة لا شعورية تلجأ إليها النفس وتسقطه دوافعها الداخلية على شخص أو سبب خارجي [9]. وذلك عندما يفسر مرة صورة فيرونكا مع أصدقائه بأنها دليل على علاقة بين فيرونكا وأدريان، وأن فيرونكا كانت تنظر إلى أدريان [4]. وبنى هذا التفسير إسقاطه لخبية أمله فيها وإحساسه بالفقد، كما استخدم آلية الإزاحة، وهي حيلة لا شعورية تقوم بها النفس لتحويل شحنة وجدانية داخلية إلى سبب أو موضوع خارجي [9]. وذلك كما في تفسير أنتوني لمعادلة أدريان المتعلقة بتحديد المسؤولية التراكمية في هوية الطفل، حيث قام أنتوني بإزاحة اللذنب، وتوزيع المسؤولية على صديق سردي بديلة [4]. ويمكن تقديم البعد النفسي للقيم النيتروسوفية في الرواية كما في الجدول التالي:

الحدث السردى	القيمة النيتروسوفية (I)	التفسير النصي	التفسير النفسي
اللقاء الأول بعائلة فيرونكا	(I)	تعدد رواية اللقاء بين الإذلال والود دون حسم قاطع.	إحساس بالدونية والخوف من الرفض.
رقص فيرونكا معه	(I)	تأرجح روايتان بين إثبات الرقص ونفيه.	ذاكرة انتقائية بسبب الصدمة العاطفية.
صورة فيرونكا معه ومع أصدقائه.	(I)	صورة ثابتة مادياً، وتأرجح دلالتها بين القراءة المحايدة والقراءة الإيجابية	إسقاط نفسي لخبية الراوي وشعوره بالفقد.
الرد على رسالة أدريان	(I)	وجود ردين مختلفين أحدهما للتهنئة والآخر للعن.	عدوان مكبوت، وتردد دفاعي بين الندم والرفض.
مدلول جسر كليفتون	(I)	الطابع ثابت بوصفه أثر مادي، ومدلوله الرمزي مختلف بين كونه مجرد طابع بريد أو له مدلول رمزي للانتحار.	رمز للذنب والتهديد النفسي.
سبب انتحار أدريان	(I)	انفتاح السرد على مدلولين أحدهما فلسي، والآخر أخلاقي عاطفي، دون تقرير نهائي بصحة أي منهما.	تبرير دفاعي ناتج عن الرغبة في تخفيف الشعور بالمسؤولية.
يوميات أدريان المبتورة	(I)	وثيقة مثبتة في النص، ولكنها مبتورة وتقبل تعدد التأويل.	كبت وتحوير في قراءة الوثيقة بما يخدم قلق الراوي.
مدلول الوصية المالية	(I)	الوصية مثبتة في النص، مدلولها مختلف بين الاعتذار وثمان الدم.	عودة مكبوتة للماضي واستثارة للذنب.
هوية الطفل المشوه في الرواية	(I)	تتنازها روايتان أو أكثر، دون الحسم نصياً.	إزاحة للذنب، وتوزيع للمسؤولية على صيغ سردية بديلة.

3.14. ملاحظات على الجدول أعلاه:

يلاحظ في الجدول أعلاه حضوراً واضحاً للضبابية السردية، وذلك لأن الرواية تعتمد في بنائها الفني على الراوي غير الموثوق، فبعض أحداث الرواية صادق في وجوده وضبابي في مدلوله، وتفسر البنية النفسية للراوي بالميل لاستخدام آليات دفاعية تتمثل في: الكبت، والإنكار، والإسقاط، والتبرير.

15. أثر الضبابية في تعدد التأويل السردى في الرواية:

تفتح المنطقة الضبابية في أحداث الرواية جوانب فنية مهمة، تظهر من خلال الانفتاح على أكثر من مدلول لأحداثها، صحيح أنها تجعل القارئ في حيرة من أمره بخصوص بعض الأحداث المتعارضة، ولكنها قد تعزیه بإعادة تشكيل تلك الأحداث الغامضة باستنتاج مدلولاتها من خلال النسيج السردى للرواية، ويمكن تقديم قراءتين مختلفتين لحدث سردي من

الرواية، وذلك بالتطبيق على ضبابية التأويل في أحد الرموز النيتروسوفية في الرواية، وذلك كما في حادثة (الابن المشوه) وكيفية الاستدلال على والديه.

1.15. القراءة الأولى- ابن أدريان وأمه سارة فورد (والدة فيرونكا):

هذه القراءة هي التي يقدمها ظاهر النص الروائي، وذلك بوجود روايتين متعارضتين بخصوص تحديد هوية الطفل المشوه، وتحدث الأولى عن كونه ابن أدريان من فيرونكا، وذلك استناداً على الخطاب الهجائي الذي أرسله أنتوني إليهما، حيث تمنى أن تلاحقهما اللعنة وينجبا طفلاً يزيد من معاناتهما، وهذه الرواية التي لجأ إليها أنتوني لأول مرة؛ وذلك لأنه رأى فيها تحقق العدالة الشعرية التي تمنى لها للانتقام منهما، وقد تحققت نبوءته في ذلك، ويتضح لاحقاً أن ذلك هو التزييف السردي (F)، واصطدم بالرواية الثانية التي تمثل الصدق السردي (T)، ألا وهي أن الطفل المعاق هو ابن أدريان من سارة فورد، والدة فيرونكا. اعتمد أنتوني على الرواية الزائفة (F)، لما تمثله من استجابة مادية لدعوته عليهما، ولأنه أحس بالذنب والندم على ما فعله في ذلك الخطاب، وبذلك يكون اعتماده على تلك الرواية الزائفة (F) رغبة منه في تطهير نفسه بالندم، كما يمكن تفسيرها أيضاً بالفرار إلى الذنب الأخف من الذنب الأعظم، فإن كانت الرواية الزائفة (F) تحدد مسؤوليته في تلك المأساة في مجرد إطلاق نبوءة سيئة، فإن الرواية الصادقة للحدث (T) تحدد مسؤوليته كشريك في تلك الجريمة في كل تفاصيلها، وهذه المسؤولية تسند على تفسير رموز المعادلتين التي ذكرهما أدريان في يومياته المبتورة، حيث ذكرها في معرض حديثه عن تحديد المسؤولية التراكمية، هذا على الرغم من أن أنتوني قد فسر الرموز، إلا إنه لم يقم بتطبيق ذلك التفسير في المعادلتين.

فسر أنتوني رموز المعادلتين بأن (ط) ترمز إلى طفل، و(أ1) ترمز إلى أدريان، و(أ2)، ترمز إلى أنتوني، و(س) ترمز إلى (سارة) و(ف) ترمز إلى فيرونكا، وبذلك يكون أنتوني قد توصل إلى فهم أن ذلك الطفل المشوه هو ابن أدريان من سارة فورد (والدة فيرونكا)، وبالموازنة بين الألمين الناتجين عن الروايتين المتعارضتين، يفهم اختيار أنتوني الرواية السردية الزائفة، لأن ألمها أخف وطناً من ألم الرواية السردية الصادقة (T)، فألم الأولى ناتج عن احساس بذنب أدبي في تشكيل المأساة، بينما ألم الأخرى ناتج عن احساس بذنب تنفيذي في المأساة، وبذلك يكون أنتوني قد أدار خيوط لعبة الانتقام من خلف ستار الضبابية، حيث دفع صديقه دفعاً إلى الأم المتصايبة، حتى نتج عن ذلك الواقع المأساوي (الطفل المشوه)، ثم قضى بقية حياته في نسج تاريخ زائف لنفسه، ليعفيها من مواجهة تلك الحقيقة الصادمة، ألا وهي أنه كان شريكاً في ثمن الدم.

2.15. القراءة الأخرى- ابن أنتوني وبستر وأمه سارة فورد (والدة فيرونكا):

تواجه القراءة السابقة إشكالية تتمثل في كونها تعجز عن تقديم تفسير مقنع لرموز مهمة وردت في الرواية مثل: مبلغ الوصية (50) جنياً. وهذه الوصية في وجودها -لا في مدلولها- تمثل كتلة يقينية في سياق ضبابي، ولا يجب تجاوزها، كما تستند هذه القراءة على إعادة القراءة للمتن الروائي، لتكوين قراءة مغايرة لما يقدمه السارد، ولن تكفي بما قاله السارد بل ستتجاوزها إلى استنطاق ما سكنت عنه، ومن ذلك تفسير المعادلتين اللتين ذكرتا في يوميات أدريان، ولم يشرحهما أنتوني، واكتفى بشرح رموزهما، وقيل البدء في شرح المعادلتين، تقترح هذه القراءة بعكس مدلول الرمزين (أ1) ليرمز إلى أنتوني، و(أ2) ليرمز إلى أدريان، وذلك لأن أدريان هو الثاني في الترتيب من حيث العلاقة مع سارة فورد، وقد كان على تواصل بها بناء على نصيحة أنتوني له باستشارتها عن السوء الذي تعرضت له فيرونكا في طفولتها.

2.15.1. معادلتا نسب الطفل المشوه:

تساءل أدريان في يومياته عن كيفية التعبير عن العلاقة التراكمية بين الرموز : (ط)، و(أ1)، و(أ2)، و(س)، و(ف)، ثم اقترح معادلتين محتملتين للتعبير عن ذلك:

$$\text{ط} = \text{س} - \text{ف} + 1 \times \text{أ}$$

$$\text{أو } 2\text{أ} + \text{ف} + 1 \times \text{س} = \text{ط}$$

بما أنه تم شرح الرموز (ط)، و(أ1)، و(أ2)، و(س)، و(ف) سابقاً،⁽⁶⁴⁾ فيمكن تطبيق ذلك على المعادلة الأولى كما يلي:

$$\text{ط} = \text{س} - \text{ف} + 1 \times \text{أ}$$

الطفل المشوه (جاك) = سارة - فيرونكا + أنتوني

يمثل الطفل المشوه (جاك) ناتجاً عن علاقة الإضافة أو الإضافة المضاعفة بين سارة وأنتوني، بعد حذف (إسقاط) فيرونكا من العلاقة.

وبناء على هذا الاستدلال المنطقي للمعادلة يتضح أن أنتوني كان العامل المحفز في المعادلة التي أدت إلى تلك النتيجة المأساوية، وإن فيرونكا كانت مجرد قناع في العلاقة، وبإسقاطه اتضحت طبيعة العلاقة بين سارة وفورد وأنتوني.

كما يمكن حل المعادلة الأخرى كما يلي:

$$2\text{أ} + \text{ف} + 1 \times \text{س} = \text{ط}$$

أدريان + فيرونكا + أنتوني × سارة = الطفل المشوه (جاك)

وفقاً لهذه المعادلة فإن الطفل المشوه (جاك) هو النتيجة النهائية لمجموع العلاقة بين أدريان وفيرونكا وأنتوني وسارة فورد، وتعد العلاقة المضاعفة (الضرب) بين أنتوني وسارة هي المحفز الأساسي في المعادلة، حيث أسهمت بشكل مضاعف في مضاعفة الكارثة (الطفل المشوه)، وأن دور فيرونكا هو القيام بعامل الربط والترتيب، فهي الجسر الذي عبرت به العلاقة بين أدريان من جهة وأنتوني وسارة فورد من جهة أخرى.

2.15.2. الرابط بين المعادلتين:

استخدم أدريان الرابط (أو) بين المعادلتين، ليعبر به عن كون كل منهما تمثل طريقة محتملة للتعبير عن العلاقة التراكمية بين الرموز (ط)، و(أ1)، و(أ2)، و(س)، و(ف)، وهذا يعني أن إحداها تمثل العلاقة الصحيحة للتعبير عن ذلك، دون الجزم بصحة إي منهما.

كما يمكن أن نستنتج منهما أن الناتج في المعادلتين (الطفل المشوه) نشأ عن طرح أو إسقاط فيرونكا من العلاقة في المعادلة الأولى، بينما نشأ في المعادلة الثانية عن تركز العلاقة بين أدريان وفيرونكا بالإضافة إلى علاقة أنتوني مع سارة، وكل ذلك يشير إلى أن العلاقة بين أنتوني وسارة (س × أ1) ظلت هي المتغير المستقل في المعادلتين، وهذا يعني ضمناً أن الطفل المشوه ناتج عن العلاقة بينهما، سواء كانت علاقة قائمة على طرح فيرونكا من الواقع كما في المعادلة الأولى، أو كانت علاقة قائمة على التراكم الفعلي بينهما جميعاً كما في المعادلة الثانية.

أما المسؤولية التراكمية لأدريان فتمثل في وجود علاقة ما بينه وبين سارة فورد، وذلك عندما ترك يومياته معها ولم يتركها مع فيرونكا كما يفترض، وهنالك احتمال إلى أنه يشير إلى أبوة أنتوني للطفل المشوه، كما ورد رمزاً في المعادلتين [4].

وبناء عليه تم تصنيف (أ1) أنتوني متغيراً مستقلاً، وهو يفسر تراكم المؤشرات المادية في الرواية، الأمر الذي ينقل التحليل النقدي من التفسير الظاهر الذي يقدمه الراوي- إلى تفسير آخر محتمل سكت عنه الراوي، وهو تفسير تعززه هذه عينة سردية نيتروسوفية ستذكر لاحقاً، والعينة النيتروسوفية مصطلح من مصطلحات الإحصاء النيتروسوفية ويقصد به: " مجموعة جزئية مختارة من المجتمع تحوي على بعض اللاتحديد. "[10]. أما العينة السردية النيتروسوفية فستستخدم في هذه الدراسة لتعني مجموعة مختارة من الأحداث والرموز النيتروسوفية في الرواية، وذلك فيما بأحداث الرواية التي يمكن تصنيفها في الدرجات النيتروسوفية الثلاث (الصدق، واللاتحديد، والكذب)، وتم اختيار العينة السردية النيتروسوفية التالية، مع بيان كيفية إسهامها في انفتاح التأويل السردية للرواية على أكثر من قراءة:

2.15. 3. مبلغ الوصية (50) جنبها: تركت سارة فورد (والدة فيرونكا) مبلغ 50 جنبها وصية للراوي (أنتوني وبستر)، وهذا هو الجانب الحقيقي المثبت من الحدث ولا يمكن كبتة أو إنكاره، كما يكشف هذا الحدث الرواية الكاذبة التي كان يسوق لها الراوي في بداية الرواية عن علاقته بأسرة فيرونكا، حيث أظهر نفسه كضيف عابر وغير مرحب به في فترة الأسبوع الذي قضاه ضيفاً في كنف تلك الأسرة، ثم تأتي هذه الوصية المالية بعد أربعين سنة من تلك الزيارة، لتكشف عن علاقة وطيدة له بالأسرة نفسها، وعن دور محوري لعبه الراوي في تاريخ تلك الأسرة، وعندما سأل أنتوني فيرونكا عن السبب الذي جعل والدتها توصي له بهذا المبلغ- أجابت بأنه: ثمن الدم.

بدأت الأجوبة غامضة لأنتوني، ولم يستطع أن يعرف مدلولها، فهو يعرف أنه لم يرق دمه، وربما يتعلق الأمر بكرامته التي أهدرت، فهل هو ثمن جرح كرامته، أم هو ثمن دفعته والدة فيرونكا نظير الألم الذي سببته له بنتها، أم أن الأمر يتعلق بشيء لم يعرفه بعد.

يتضح مما سبق أن المبلغ المالي في الوصية ثابت من حيث الوجود، وغامض من حيث المدلول، ولا يمكن الجزم بالغرض الذي كانت ترمي إليه والدة فيرونكا من تلك الوصية المالية، فهل يقصد به الإهانة أم التعويض، فهو قليل حتى يبدو كإهانة، وكثير حتى أنه يدعو إلى التساؤل، لذلك يظل مدلول الوصية في المنطق الضبابية (I)، مع احتمال أن يكون تعويضاً مالياً بناء على ما جاء في استنتاج معادلتني أدريان.

2.15. 4. استناداً على أن أنتوني هو أول من اتصل بعائلة فيرونكا، وهو أول من توددت له الأم المتصابية في عطلة نهاية الأسبوع، بل عبّر عن ميله صراحة إليها، حيث ذكر أنه أوما لها بنظرة أفقية عند مستوى خصرها لحظة الوداع، وقال لفرونكا أنه يحب والدتها، حتى أن فورد زوج الأم علق على ذلك بظهور منافس له في زوجته سارة فورد. وبما أن أنتوني قد ذكر في تلك العطلة أن جميع أفراد أسرة فيرونكا كانوا قد غادروا البيت لممارسة رياضة المشي، وتركوه نائماً، والأم المتصابية في المطبخ وحدها، حتى نزل أنتوني إليها، فكانت تتفحصه بنظرته بينما هي تصنع اللحم المقدم مع البيض، حينها ربما قد حدث تواصل بيولوجي بينهما، وكان ثمرته ذلك الطفل المشوه، وهو حدث لم يرد في النص الروائي. ربما يكون هذا الحدث من ضمن الجزء المبتور من رواية أنتوني للكيفية التي أمضى بها عطلة نهاية الأسبوع في ضيافة أسرة فيرونكا، ويكون هذا الجزء قد أسقط ضمناً مع الأحداث، التي أسقطها أنتوني ولم يعد يتذكرها، كما قال عن حادثة أصابته بالإمساك في تلك العطلة: "هذه هي الحقيقة الرئيسية المعتمدة على الذاكرة، أما بقية الأحداث فهي تتألف من انطباعات وأنصاف الذكريات التي لهذا قد تتسم بالأنانية." [4]. أما سقوط أدريان في حبال المرأة المتصابية فلم يذكر في السرد، ويمكن استنتاجه من وجود يوميات أدريان في حوزتها، وليس في حوزة فيرونكا، بافتراض أن فيرونكا هي محبوبته وسارة فورد هي أم محبوبته، فالأولى أن تكون يومياته في حوزتها لقربها منه، وهذا يعني احتمال أنه كان في علاقة أقرب إلى سارة

فورد من ابنتها فيرونكا، وقد استخدم الراوي تقنية سردية في التعليق على الأحداث، ألا وهي تقنية التلخيص [12]. حيث قدم الراوي ملخصاً بالحقائق التي تخدم غرضه، وأسقط غيره، وبما أن أحداث تلك العطللة قدمت من وجهة نظر الراوي عن طريق بالتبشير الذاتي [5]. فيتضح أنه الراوي أنتوني وبستر قد قدم تبشيراً مضملاً يخدم الرواية يخدم الغرض الذي يرمي إليه.

يتضح مما سبق أن العلاقة بين أنتوني وسارة فورد هي علاقة مستنتجة عبر إشارات وتلميحات متفرقة من الرواية، ولا يمكن الجزم بصحتها، لذلك تظل في المنطقة الضبابية (I)، مع احتمال أن يكون قد حصل تواصل بيولوجي، وهو احتمال يستند على الاستنتاج المبني على سد الفجوات بالتأويل، بناء على تلك الإشارات والتلميحات المتفرقة التي وردت بالرواية.

2.15. 5. يوميات أدريان: كانت تلك اليوميات من ضمن التركة التي آلت إليه بناء على وصية السيدة سارة فورد، والجانب الحقيقي فيها أن أدريان ترك يوميات، وقد أحرقت فيرونكا معظمها، ووصلته منها صورة مبتورة تحتوي على معادلة رياضية ساقها أدريان لتحديد المسؤولية التاريخية في الأحداث، وتمثل شاهد تاريخي أخير على محاولته لتفسير التاريخ قبل انتحاره، أما الجانب الخاطيء لهذه الحقيقة فهو فشل أنتوني في القراءة الصحيحة لتاريخ صديقه أدريان بناء على تلك اليوميات المبتورة، حيث اعتقد أن انتحاره كان مجرد انتحار لأسباب فلسفية خالصة تتعلق بمفهوم الحياة وامتلاكها أو التخلي عنها، وهو أمر لم يكن صحيحاً، كما يتضح ذلك لاحقاً بعد التوغل في السرد، فسيكتشف أن انتحار أدريان كان بسبب علاقته المعقدة بأب فيرونكا وطفله المتخلف عقلياً، أما الجانب الضبابي في تلك اليوميات فينشأ عن العبارة المبتورة: "وهكذا لو أن توني... [4]". الأمر الذي يفتح باباً للتأويلات المختلفة والمتناقضة، دون القدرة على الجزم بأن تأويلها منها هو الصواب، أو مراد أدريان، فهي مثبتة كوثيقة موجودة في النص، إلا أنها ناقصة وتفتتح على تأويلات على قراءات مختلفة، مما يبقها في المنطقة الضبابية (I)، ومن ناحية المنظور النفسي فإنها تكشف عن الكبت الذي يمارسه الراوي في ذكرياته، فيقرأ تلك اليوميات بما يتوافق مع مراده وحاجته إلى الفهم والسيطرة، لذلك تصبح اليوميات أداة لإعادة تنظيم القلق النفسي تجاه التاريخ الشخصي المخزي، وليس وسيلة للوصول إلى الحقيقة الكاملة. ويمكن تمثيل العينة السردية النيترسوفية كما في الجدول أدناه:

الحدث	القيمة الصادقة (T)	القيمة الضبابية (I)	القيمة الزائفة (F)	الاستنتاج
عطللة أوريغتون	حدوث تواصل بيولوجي بين أنتوني وسارة. (استنتاج)	تودد سارة إلى أنتوني.	ادعاء أنتوني الهروب بعدم الفهم على البراءة.	حدث بتر لجزء من السرد، واستخدام (I) لإخفاء (T) وتميرير (F)
مبلغ الوصية (50) جنيهاً	ثمن الدم، الدية الشرعية للأب الحقيقي.	لغة غير واضحة من امرأة ميتة للصديق القديم لابنتها.	اعتذار عن إهانة أو سخريه من عائلة أرستقراطية.	تركم الاستنتاجات التي تشير إلى أبوة للطفل المشوه (جاك) أنتوني يرحح كفة أنه ثمن المسؤولية البيولوجية.
معادلتا أدريان	(أ1) أنتوني هو المتغير المستقل.	العلاقة المعقدة بين (أ1) و(أ2) أدريان.	مجرد تبرير فلسفي للمسؤولية التراكمية بصورة عامة.	(أ1) يسبق (أ2) في رتبة المسؤولية الوجودية.

2.15.6. تطبيق على الجدول أعلاه:

يتضح مما سبق أن مبلغ الوصية المالية له ثلاث مدلولات، فالمدلول الظاهر للوصية (F) أنها هبة مالية من سارة فورد للصديق القديم لابنتها، بينما الدلالة المحايدة للوصية نفسها (I) أنها لغز غير مفهوم يربط بين شخصيتين لم تلتقيا منذ عقود، أما الدلالة المستترة (T) - التي تم استنتاجها - فهي ثمن الدم، أو اعتراف مادي بمسئولية بيولوجية مستمرة.

يتضح مما سبق أن رواية (الإحساس بالنهاية) تمثل مرآة تعكس وجود الإنسان في مأزقه الأزلي، حين تصطم واقعية أحداثه مع سقف تطلعاته، بطريقة تتعارض مع مسارات آماله وأمنيته، التي هي منبع عدم التحديد في الذاكرة البشرية، في تلك المنطقة الضبابية لا يجد الإنسان مفرأ من إعادة تشكيل تاريخه الشخصي، فيعتمد إلى تزيف الحقائق أو تمويهها، رغبة في النجاة النفسية، وليس حباً في الكذب بالضرورة، ويمثل أنتوني وبستر نموذجاً لكل إنسان يحاول ردم تلك الهوة العميقة بين تحديات حياته كما هي على أرض الواقع، وبين ما يتمنى أن تكون عليه حياته كما هي في مخيلته، فيعتمد إلى استخدام الضبابية كستار يقيه من مواجهة واقعه الأليم، الأمر الذي يجعل من استخدام المنطق النيتروسوفي أداة مناسبة لفهم إستراتيجيات الوعي البشري في مواجهة خيبات الأمل.

16. خاتمة:

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1.16. فاعلية المنطق النيتروسوفي في استيعاب السيولة السردية وتصنيفها بطريقة تتجاوز التصنيف الثنائي التقليدي (الصدق (T)، والكذب (F))، وصلاحية أداة نقدية على تفكيك النصوص السردية التي تقوم في بنائها على تقنية الراوي غير الموثوق.

2.16. احتمالية الحقيقة السردية - في رواية الإحساس بالنهاية - فهي تتوزع بين الدرجات النيتروسوفية الثلاث: (الصدق (T)، والكذب (F)، والضبابية (I)).

3.16. سيادة الضبابية في تاريخ الراوي أنتوني وبستر لا يرجع إلى قصور في الذاكرة فحسب كما يبرر هو، وإنما يرجع أيضاً إلى محاولاته المتكررة لتزييف الواقع فرارا من الألم النفسي والشعور بالدونية (عقدة النقص)، فسيستخدم آليات دفاعية نفسية كالكبت والتبرير والإسقاط.

4.16. إن الرموز الضبابية التي تثيرها الرواية - سواء أكانت لأسباب تتعلق بالفشل في التذكر، أو لأسباب نفسية - تفتح جوانباً جمالية مهمة للتأويل في سردها الروائي، ويجعل الرواية قابلة لأكثر من قراءة.

5.16. قدمت الدراسة قراءة جديدة للرواية، عبر استخدام أدوات المنطق النيتروسوفي وتحليل يوميات أدريان، للوصول إلى تحديد المسؤولية الأخلاقية للراوي، فهو شريك في المأساة، وما قدمه من تاريخ ضبابي كان نوعاً من الهروب من تلك المسؤولية.

17. توصيات:

بناء على النتائج السابقة فإن الدراسة توصي بالآتي:

1.17. توسيع نطاق تطبيق استخدام المنطق النيتروسوفي ليشمل بقية الأشكال السردية كالقصة القصيرة والرواية التاريخية، للتعرف على قدرة المنهج على معالجة الفجوات والمفارقات السردية.

2.17. الدعوة إلى تشجيع الدراسات البيئية التي تجمع بين العلوم الصرفة والعلوم الإنسانية، لما يوفره ذلك النوع من الدراسات من أدوات منضبطة تساهم في الكشف عن المظاهر الجمالية والنفسية.

3.17. الدعوة إلى وضع معجم للمصطلحات النيتروسوفية السردية، حتى يساهم في توحيد المفاهيم الإجرائية للمنهج، ويسهل تداولها واستخدامها.

4.17. الدعوة إلى إدراج المنطق النيتروسوفي في المناهج الجامعية العربية للنقد الحديث، حتى يساعد في تطوير ومواكبة النظرية النقدية للتطورات العالمية في نظرية الأدب.

المراجع:

1. أحمد سلامة ومحمد كمال سرحان، وهدى إسماعيل خالد، وأحمد خضر عيسى، التحليل النيتروسوفي لجماليات اللغة في رواية "الرجل والطريق"، مجلة *Neutrosophic Knowledge*، العدد (7)، سنة 2025م.
2. أحمد عزت راجح، أصول علم النفس، الطبعة السابعة، دار الكتاب العربي، القاهرة، سنة 1968م.
3. ألفريد أدلر، معنى الحياة، ترجمة عادل نجيب بشرى، الطبعة الأولى، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، سنة 2005م.
4. جوليان بارنز، رواية الإحساس بالنهاية، ترجمة خالد مسعود شقير، الطبعة الأولى، المجلس الأعلى للثقافة والفنون، الكويت، سنة 2012م.
5. حميد لحداني، بنية النص السردية، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي للثقافة والنشر، بيروت، سنة 1991م.
6. ديفيد لودج، الفن الروائي، ترجمة ماهر البطوطي، مؤسسة هنداوي للنشر، القاهرة، سنة 2023م.
7. شاكر عبد الحميد، الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي، المجلس الأعلى للثقافة والفنون، الكويت، سنة 2009م.
8. صالح بوزينة، المنطق الضبابي بكل بساطة، نور نشر، ملدوفا، سنة 2024م.
9. فرج عبد القادر طه وآخرون، معجم علم النفس والتحليل النفسي، دار النهضة العربية، بيروت، (دون . تاريخ).
10. فلورتن سمارانداكه، مقدمة في الإحصاء النيتروسوفيكي، ترجمة رفيف فيصل الحبيب، دار النشر التعليمية، أوهايو، سنة 2020م.
11. كمال بزوبيري، اضطراب ما بعد الصدمة النفسية: مراجعة نظرية والعلاج النفسي، مجلة المجتمع والرياضة، العدد (2)، مجلد 7، سنة 2024م.
12. وين بوث، بلاغة الفن القصصي، جامعة الملك سعود، سنة 1994م.